

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI**

**TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKANING
ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI**

**PROSPECTIVE DIRECTIONS OF LINGUISTICS
AND LINGUODIDACTIC**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI**

**PROCEEDINGS
of international scientific-practical conference**

*Samarqand shahri, 20-iyun, 2023-yil
Samarkand city, June 20, 2023*

Samarqand – 2023

Tilshunoslik va lingvodidaktikaning istiqbolli yo‘nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand: SamDChTI, 2023. 247 bet.

To‘plamda Samarqand Davlat chet tillar institutida o‘tkazilgan “Tilshunoslik va lingvodidaktikaning istiqbolli yo‘nalishlari” deb nomlangan xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ishtirok etgan taniqli olimlar, yosh tadqiqotchilarning ma‘ruzalari jamlangan. Undan o‘rin olgan ma‘ruzalar o‘zbek, ingliz, rus, va fransuz tillaridadir. Konferensiya materiallaridan iborat to‘plamda chog‘ishtirma tilshunoslikning bugungi muammolari, qiyosiy adabiyotshunoslikning dolzarb masalalari, tarjimashunoslikning umumfilologik muammolari, roman-german tillari va adabiyotini o‘qitishning zamonaviy metodlari kabi sohalarga oid dolzarb masalalar yoritilgan.

To‘plam til nazariyasi, lingvodidaktikaning dolzarb muammolari, tarjimashunoslik, ta‘lim-tarbiya nazariyalari, tillar o‘qitish metodikasi sohalarida ilmiy izlanish olib borayotgan mutaxassislar, tadqiqotchilar va magistrantlarga mo‘ljallangan.

The collection contains the lectures of famous scientists and young researchers who participated in the international scientific-practical conference called "Prospective directions of linguistics and language didactics" held at the Samarkand State Institute of Foreign Languages. His lectures are in Uzbek, English, Russian, and French. The collection of conference materials includes today's problems of cross-linguistics, current problems of linguistics, issues of world literature and its teaching, tasks of teaching communicative competences, language and intercultural communication, modern methods of teaching Romano-Germanic languages and literature. topical issues related to the fields are covered.

The collection is intended for experts, researchers and graduate students conducting scientific research in the fields of language theory, current problems of language didactics, translation studies, theories of education, language teaching methodology.

Tahrir hay‘ati

prof. I.M. Tuxtasinov

prof. Sh.S. Ashurov

dots. F.Sh. Ro‘ziqulov

prof. A.A. Yaxshiyev

f.f.n. U.N. Boboyev (mas‘ul muharrir),

f.f.d. U.D Qarshibayeva

dots. I.S. Ismoilov

f.f.d. D.A. Kiselev

M.S. Yusupova

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas‘uldirlar.

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГНИНГ СИМВОЛЛАРГА ОИД ҚАРАШЛАРИ ХУСУСИДА

*Кўчқорова Садоқат Тошпўлатовна
СамДЧТИ 1-босқич докторанти*

Аналитик психологияга асос солган швейцариялик Карл Густав Юнг (1875-1961) асарлари нафақат психиатрия ва психология, балки антропология, археология, адабиёт, фалсафа ва диншунослик соҳаларида ҳам муҳим рол ўйнаган.

Карл Юнг асарларининг аҳамияти шундаки, у психоанализ асосчиларидан бири сифатида анъанавий психоанализдан фарқ қиладиган аналитик психология деб аталадиган ўз терапияси концепциясини тақдим этди. У коллектив онгсизликни тушуниш учун мифология, диний ва маданий белгиларни кенг ўрганди, у инсон нафақат шахсий муаммолари ва тажрибаларини ўрганиши, балки ўзининг чуқур эҳтиёжлари ва истакларини тушуниш учун жамоавий онгсизлик ва архетипларга мурожаат қилиши керак деб ҳисобларди. Унинг асарларида архетиплар ва индивидуаллашув жараёнлари тавсифлари мавжуд, улар мифология, дин, рамзийлик ва маданият каби кўплаб мавзуларни қамраб олади. Юнгнинг китоблари инсон психологиясининг энг чуқур даражаларига ҳайратланарли даражада кириб борадиган илмий ёндашув ва фалсафий идрокнинг ўзига хос бирикмасидир ва бу ёндашувни турли хил руҳий касалликларни даволашда қўллаш имконияти мавжудлиги билан ажралиб туради.

Карл Юнг фанга архетип тушунчасини киритди. Юнгча архетип – бу, жамоавий ғайришуурийликдан “мерос” қилиб олинган ҳар бир инсонда мавжуд универсал тасвирдир [Юнг 2019: 10]. Бу, маданият ва замондан қатъи назар, барча одамлар учун умумий бўлган билим ва тажрибанинг ибтидоий шаклидир. Архетиплар маълум мотивлар, символ, тасвир ва сюжетлар шаклида намоён бўлади. Демак, символдан архетипга оид мавзу ва тушунчаларни ифодалаш учун фойдаланиш мумкин. Шу тарзда, архетип ва символ ўзаро боғлиқдир: рамзлар архетипик мавзулар ва тушунчаларни ифодалаш учун ишлатилади, архетиплар эса тимсолларни яратиш учун асос бўлиб қолади.

Юнг архетипларнинг куйидаги асосий турларини таснифлайди:

- *Қаҳрамон архетипи* тўсиқларни енгиш учун ирода ва жасоратни ифодалайди. У қаҳрамонни яхшилик учун курашадиган ва ёвузликни енгадиган намуна сифатида тақдим этади. Ушбу архетип Геркулес ёки Одиссей каби миф ва афсоналарнинг бош қаҳрамони сифатида намоён бўлиши мумкин.
- *Кўланка ёки соя архетипи* инсон хулқ-атворидаги унинг ўз-ўзидан ва бошқалардан яширадиган қоронғу томонларини ифодалайди, инсоннинг ижтимоий жиҳатдан қабул қилинмайдиган жинсий ва тажовузкор импульсларини, ахлоқсиз фикр ва эҳтиросларини ўз ичига олади. Шахснинг кўрқув ёки истаклар шаклида ўзини намоён қилиши мумкин бўлган ғайришуурий қисмларининг рамзлари сифатида мазкур архетип бош қаҳрамонни таъқиб қилувчи ёвуз персонаж ёки образ сифатида гавдаланиши мумкин. Масалан, Герберт Уэллснинг “Кўринмас одам” асаридаги кўланка жамиятдан яшириниб, ўз хаёл ва фантазиялари оламига кириб бораётган бош қаҳрамон тимсолида берилган.
- *Анима/Анимус* архетиплари мос равишда эркак ва аёл энергиясини, ҳар бир инсонга хос иждоқорлик ва сезгини акс эттирувчи ички қарама-қарши жинс хусусиятларини ифодалайди [Фоминых 2016: 41-42]. Анимусга Карлос Кастанеданинг "Севги санъати" китобидаги Дон Хуан қаҳрамонини эркак кучи ва донолигининг архетипик образи сифатида келтириш мумкин. Анимага эса Люис Керроллнинг “Алиса мўъжизалар мамлакатига” асаридаги Алиса образи мисол бўлиб, у аёллик энергияси ва қалб тубини ифодалайди.
- *Она архетипи* аёллик, оналик, туғилиш, унумдорлик, озиқланиш ва ҳимоянинг универсал рамзи сифатида ифодаланади. Асотир ва афсоналардаги Гайя (она табиат) ёки Деметра (илоҳий она) кабилар она тимсоли сифатида намоён бўлиши мумкин.
- *Ота архетипи* эркаклик, ҳокимият, куч ва ҳимоя рамзи бўлган отанинг қиёфасини акс эттиради. Турли халқлар маданиятида ушбу архетип билан боғлиқ турли хил белгилар

мавжуд. Энг кенг тарқалган ота рамзларидан бири – арслон кўпинча эркак кучи, хукмронлиги ва ҳимояси билан боғлиқ. Шунингдек, у бошқа тирик мавжудотлар устидан хукмронлик ва назоратнинг рамзи бўлиши мумкин.

- *Кекса донишманд архетипи* ёш ўтган сари келадиган донолик ва тажрибани ифодалайди. У Мерлин образи каби бош қаҳрамоннинг устози бўлган кекса одам сифатида намоён бўлиши мумкин.

- *Илоҳий бола архетипи* бегуноҳлик, поклик ва ижодкорликни ифодалайди. У ҳаётнинг бошланиши ва покликни англатади. Ушбу архетип кўпинча туғилиш, қайта туғилиш ва янгиланиш билан боғлиқ. Илоҳий бола кўпинча болалик билан боғлиқ бўлган хайрат ва кувонч туйғуларини ҳам ифодалайди [Юнг 2019: 192-198] . У турли маданиятлар ва динларда мужассамланиши мумкин, масалан, насроний анъаналарида у Исо Масихнинг гўдаклик тасвирида намоён бўлади.

- *Аҳмоқ/муқаддас масхарабоз архетипи* жамоавий онгсизлик, башорат қилиб бўлмаслик ва ижодий хаосни англатади. У кўпинча ҳазилкаш, ярамас ва айёр характер сифатида тасвирланади, лекин у бир вақтнинг ўзида бўйсунувчи, исёнчи ёки ҳатто ҳалокатчи бўлиши мумкин. Ушбу архетипни ўзида мужассам этганлар кўпинча ижтимоий меъёрлар ва ўрнатилган қадриятларга қарши чиқадиганлар сифатида кўрилади. Улар олдиндан билиб бўлмайдиган ва хаотик бўлиб туюлсаларда, уларнинг асосий мақсади шахсий ва жамоавий ўсиш ва ўзгаришларга имкон бериш учун онгни қаттиқ чекловлардан озод қилишдан иборат бўлади.

- *“Мен” ёки “Эго” архетипи* инсон шахсиятининг маркази ҳисобланиб, борлиқнинг бирлиги ва яхлитлигини ифодалайди. Юнгнинг фикрига кўра, ҳар бир шахсда бу бирликка эришиш учун туғма салоҳият бор, лекин кўпинча ижтимоий ва маданий шарт-шароитлар унга тўсқинлик қилади. Инсон ўзини англаш йўлида ҳаракат қилсагина, мукамаллик ва психологик мувозанат ҳолатига эришишга умид қилиши мумкин, бунга эса хулқ-атворининг қоронғу ёки ўксик томонларига қарши турган ҳолда эришилади.

Архетиплар инсон психологияси ва маданиятининг ривожланиши ва шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Уларни тушуниш инсонни ўз-ўзини англашида, бошқалар билан мулоқотида барқарор тимсол ва белгилар яратиш орқали атрофдаги дунёни тушуниш ва талқин қилишга ёрдам беради. Архетиплар жамоавий ўзига хослик ва маданий мероснинг шаклланишига ҳам ҳисса қўшади. Улар одамларга ҳаётларини тўғри йўналтиришда, қарорлар қабул қилишда ва истаклари ва мақсадларини амалга оширишда ёрдам беради. Шунингдек, архетиплар ва улар асосида вужудга келган символлар санъат ва адабиётнинг муҳим элементлари бўлиб, улар инсон тажрибаси хусусида “сўзловчи” таниқли тимсол ва белгиларни яратишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Юнг, Карл Густав Архетипы и коллективное бессознательное. — Москва : Издательство АСТ, 2019. - 496 с.
2. Юнг, Карл Густав. Человек и его символы. Издательство «Медков С. Б.», 2016. – 352с.
3. Е. А. Фоминых. Анима и анимус: философско-культурологическая интерпретация//Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 10 (392). С. 41–45.
4. <https://www.livelib.ru/book/1001556711-chelovek-i-ego-simvol-y-karl-yung>

MUNDARIJA

№	Muallif	Maqola nomi	Sahifa
1-SHO'BA: TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI			
1.	Guryev A.	<i>L'interrogative in situ et son émergence en français</i>	3
2.	Киселёв Д.А.	<i>Роль анафорических отношений в реализации тематической прогрессии как категории текста</i>	6
3.	Якубов Ж.	<i>Паралингвистик (новербал) муносабатлар ва улар ифодаланishiнинг лексик-семантик хусусиятлари</i>	7
4.	Nazarov P.J.	<i>Nemis tilidagi fe'lli iboralardan nutqiy Vaziyatlarda samarali foydalanish</i>	12
5.	Suvonova N.N, Qahharov R.	<i>Fransuz tili frazeologiyasida "noir" so'zining semantik xususiyatlariga doir</i>	15
6.	Шамахмудова А. Ф.	<i>Вербальная вежливость в императивных конструкциях</i>	17
7.	Tuychiyeva M. J. Tursunova P. M.	<i>Ispan tilida shaxssiz gaplarning ifodalanishi</i>	18
8.	Музафарова Л.У.	<i>Формирование конкретно-чувственного образа как концептуальной единицы в пространстве художественного текста</i>	20
9.	Сафарова У. А. Атауллаева Д. А.	<i>Грамматико-аналитические функции словосочетания и предложения</i>	22
10.	Fayzullayev X.	<i>Fransuz tilida arizalar turlari va ularning lingvistik xususiyatlari</i>	23
11.	Sarimsoqov S.Sh. Shermatova D.G.	<i>Arjima nazariyasi metodikasining prinsiplari</i>	26
12.	Axmedova G.	<i>The nineteenth century as the great age of the english novel</i>	28
13.	Qochqorova Z. A.	<i>« To'y » konseptini voqelantiruvchi sentensemalarining qiyosiy tadqiqi (ingliz va o'zbek tillari misolida)</i>	31
14.	Abdullayeva P. T.	<i>Ispan tilida erk bildirish modellari so'nggi o'n yillik tendentsiyalari</i>	32
15.	Allaberganova G.A.	<i>Onkologik bemorlarda kognitiv o'zgarishlarning psixologik xususiyatlari</i>	34
16.	Tursunov A. A.	<i>Frazeologiyalashgan strukturali gaplarning funksional - muloqot aspekti</i>	35
17.	Jo'raqulov A.R.	<i>Зооним ва фитоним номларининг немис тили фразеологик бирликлар таркибида таянч компонент сифатида қўлланилиши</i>	39
18.	Jumaqulova Sh.Q.	<i>Ingliz tilida frazeo-semantik maydonda ekstremal periferiya</i>	42
19.	Xamidova N. Y., Xamidova D. B.	<i>Zamonaviy tibbiyot terminologiyasida eponimlar</i>	44
20.	Abduraimova B. O., Bozorov S. A.	<i>XX asr o'zbek terminologiyasi</i>	46
21.	Тойчиева Н.С.	<i>Сравнение бытовой лексики в русском и узбекском языках</i>	48
22.	Содикова Н. Г.	<i>Типы синтаксических конструкций с глаголом "aufhören"</i>	49
23.	Джураев Б.	<i>Ўзбек тилида утератив мазмуни</i>	52

	Xushvaqtova G.Z.	<i>mutanosibliği</i>	
73.	Xamrakulova A.U. Barnoyeva M.B.	<i>Xorijiy tillar va innovatsion texnologiyalarning ahamiyati va hozirgi hayotimizdagi o'rni</i>	159
74.	Ashurova N.A.	<i>Theoretical foundations of informatization of teaching of efl students</i>	160
75.	Esonboyeva D. Y. Sirojiddinova Sh. S.	<i>Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishning zamonaviy uslublari</i>	163
76.	Musoyeva A.B. Tursunova A.	<i>Developing speaking skills of primary education learners</i>	165
77.	Бурхонова М. Н. Пулатова Н.А	<i>Вариации французских слов, используемых в франкоговорящих странах</i>	167
4-SHO'BA. TIL VA MADANIYATLARARO MULOQOT			
78.	Бобоев У. Н.	<i>Технология шок-теймент в узбекском и французском медиадискурсе в контексте перевода на русский язык</i>	171
79.	Сафарова У. А. Пулатова Н. А.	<i>Фразеологическая контаминация как одна из разновидностей фразеологической деривации</i>	174
80.	Маматов А.Э.	<i>Француз тилидаги суффиксация ҳодисаси ҳақида мулоҳазалар</i>	175
81.	Қўчқорова С. Т.	<i>Карл Густав Юнгнинг символларга оид қарашлари хусусида</i>	178
82.	Ризаханова М. Г.	<i>Игровые технологии при преподавании иностранным языкам</i>	181
83.	Nasimova D. B.	<i>Monosyllabik so'zlarning lingvoregional tahliliga doir</i>	183
84.	Тойчиева Н.С.	<i>Особенности перевода русской бытовой лексики (терминов) на узбекский язык</i>	186
85.	Ботиров Х.Ф., Негматова Н. Ш., Умарова С.,	<i>Фаранг тили - миллатлараро мулоқот воситаси сифатида</i>	188
86.	Бердимуродов А. М.	<i>Немис тилида инкор сўзларнинг семантик хусусиятлари</i>	191
87.	Aminova N. I. Aminova U. A.	<i>Modern methods of teaching foreign languages in kindergartens</i>	194
88.	Nazarov P.J.	<i>Turli tillarga mansub frazeologik birliklarda umuminsoniy madaniyatning ifoda etilishiga doir</i>	196
89.	Berdimuratova M.	<i>Vizual idrokning kommunikatsiyadagi o'rni</i>	197
90.	Yusupova G. Sobirova Sh. S.	<i>Tarjima va madaniyat mushtarakligi</i>	200
91.	Sindarov F.X.	<i>Ilmiy-uslubiy matnlarda qisqartma so'zlarning qo'llanilishiga doir (fransuz tili materialida)</i>	202
92.	Shukurova R. D.	<i>Teaching english with innovative technologies</i>	204
93.	Абдуллаева Н. Н.	<i>Лексические фигуры в пословицах (на примере узбекских и французских пословиц)</i>	206
94.	Маматова Д. М. Исокулова Г. О.	<i>Хитой тилида тўйимли сифатининг лексик-семантик таҳлили</i>	207
95.	Bozorgov S. A., Isayeva N.	<i>O'zbek va rus tillaridagi rod kategoriyasi</i>	209
96.	Suvonova N. Jabborov A	<i>Fransuz frazeologiyasida "ONA" konseptining ifodalanishi.</i>	211
97.	Lolayeva G.	<i>Metaphor and its linguistic functions in newspaper</i>	213